

YAPONIYA TARBIYA MODELLARINING O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIGA TRANSFORMATSIYASI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)

Mamajonov Rasuljon Maxkamovich¹, Maxkamova Muazzam Rasuljon qizi²

¹Namangan viloyati Pedagogik mahorat markazi Tarbiya fani metodisti

²Yangi Namangan tumani 49-davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti Rus tili o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003343>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, o‘quvchi-yoshlarda zamonaviy bilim hamda ko‘nikmalarni shakllantirish, ta’lim tizimlari va ilmfan sohasi o‘rtasida yaqin hamkorlik hamda integratsiyani ta’minlash, ta’limning uzviyligi va uzluksizligini yo‘lga qo‘yish borasidagi olib borilayotgan ishlar yoritilgan. Shuningdek, ta’lim dargohlarida ta’lim sifatini oshirish hamda zamonaviy innovatsion metodlarni joriy etish masalalari haqida ma’lumotlar berilgan.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы повышения качества и эффективности системы образования и воспитания, формирования у учащейся молодёжи современных знаний и навыков, обеспечения тесного сотрудничества и интеграции между образовательными системами и сферой науки, а также организации преемственности и непрерывности образования. Кроме того, представлены сведения о мерах по повышению качества обучения в образовательных учреждениях и внедрению современных инновационных методов.

Abstract: This article highlights efforts aimed at improving the quality and effectiveness of the education and upbringing system, developing modern knowledge and skills among students and youth, ensuring close cooperation and integration between educational systems and the field of science, and establishing continuity and lifelong learning in education. It also provides information on enhancing the quality of education in educational institutions and introducing modern innovative teaching methods.

Kalit so‘zlar: transformatsiya, integratsiya, Yaponiya tajribasi, intizom, mas’uliyat, klaster, fassilitator, ahloq, lokalizatsiya, raqamli texnologiya

Ключевые слова: трансформация, интеграция, опыт Японии, дисциплина, ответственность, кластер, фасилитатор, этика, локализация, цифровые технологии

Keywords: transformation, integration, Japanese experience, discipline, responsibility, cluster, facilitator, ethics, localization, digital technology

Bugungi kunda mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish bo‘yicha bir qator ibratli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda ta’lim-tarbiya sohasida samrali yutuqlarga erishgan bir qator mamlakatlar tajribalarini joriy etish (transformatsiya)ga e’tibor qaratilmoqda. Xalqaro tarbiya modellarining O‘zbekiston ta’lim-tarbiya tizimiga transformatsiyasi-bu jahonda sinovdan o‘tgan pedagogik yondashuvlar va qiymatlarni milliy an’ana, madaniyat va ta’lim siyosatimizga moslashtirib joriy etish jarayonidir. Bu jarayon shunchaki ko‘chirish emas, balki moslashtirish, boyitish va integratsiya qilishni anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 2025-yil 19-dekabr sanasida Yaponiyaga rasmiy tashrifi bo‘lib, unda Imperator Naruxito bilan uchrashuv o‘tkazildi.

Uchrashuvda O‘zbekiston Prezidentining bu galgi tashrifi O‘zbekiston-Yaponiya do‘stlik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash yo‘lidagi muhim voqea ekanini ta’kidlandi.

Mamlakatimiz yetakchisi Imperator Naruxitoga chuqur hurmat-ehtiromini bildirib, Yangi O‘zbekistondagi ortga qaytmas islohotlarni izchil qo‘llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorlik izhor etdi.

O‘zbek va yapon xalqlari geografik jihatdan bir-biridan olis bo‘lishiga qaramay, ularni mentalitetlar, urf-odatlar va oilaviy qadriyatlar o‘xshashligi, shuningdek, ildizlari Buyuk Ipak yo‘li davriga borib taqaladigan ko‘p asrlik tarixiy aloqalar bog‘lab turgani ta’kidlandi.

Ikki tomonlama hamkorlik, ayniqsa, ta’lim va kadrlar tayyorlash hamda madaniy-gumanitar almashinuvlar sohasida izchil kengayib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Bugungi kunga qadar 3 mingdan ortiq o‘zbekistonlik mutaxassislar Yaponiyada amaliyot o‘tadi, 440 nafardan ziyodi esa stipendiya asosida oliy ma’lumotga ega bo‘ldi. O‘zbekistondagi 7 ta universitetda yapon tili o‘qitilmoqda.

2025-yil so‘nggida kunchiqar yurtda bo‘lib qaytgan Namangan viloyati hokimligi delegatsiyasi ham bir qator muhim kelishuvlarga erishdi. Jumladan, o‘sib kelayotgan yosh avlodni nafaqat ilmiy, balki tarbiyaviy jihatdan ham yetuk qilib voyaga yetkazish maqsadida Namangan viloyatidagi “Yaponiya tajribasi” joriy etilishi belgilandi. Ushbu tajriba 18 ta maktabgacha ta’lim tashkiloti va 17 ta umumta’lim maktabining boshlang‘ich sinflaridagi 95 ta sinfni qamrab oldi.

Bugungi kunda yoshlar orasida ko‘p uchrayotgan intizom, mas’uliyat, jamoaviylikning sustligi, telefonga haddan tashqari bog‘lanish, befarqlik hamda tarbiyaviy bo‘shliq kabi muammolarga yechim sifatida mazkur tajriba-sinov muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan 7-9 yosh oralig‘ida bu kabi ko‘nikmalar shakllanishi inobatga olinib, tartib-qoidalar maktabgacha ta’lim va boshlang‘ich sinflardan boshlab joriy etilishi belgilangan.

Tajriba-sinov doirasida har bir o‘quvchi sinf xonasiga kirganda o‘ziga birlashtirilgan shkafga kiyimlarini joylaydi, ovqatlanishda faqat shaxsiy idishlardan foydalanadi hamda sinf xonasining tozaligiga o‘quvchilarning o‘zi mas’ul bo‘ladi. Bu orqali bolalarda mustaqillik, tartib-intizom va jamoaga mas’uliyat hissi shakllantiriladi.

Mazkur tajriba-sinov boshlang‘ich sinflarda tatbiq etilib, jami 95 ta sinfni qamrab oladi. Bugungi kunda yosh o‘g‘il-qizlar orasida ko‘p uchrayotgan intizom, mas’uliyat, jamoaviylikning sustligi, telefonga haddan tashqari bog‘lanish, befarqlik va tarbiyaviy bo‘shliq kabi muammolarga yechim sifatida ushbu tajriba muhim ahamiyat kasb etadi.

Yaponiya ta’lim tizimi boshlang‘ich (6-12 yosh, 1-6-sinf), o‘rta (12-15 yosh, 7-9-sinf) hamda yuqori (15-18 yosh, 10-12-sinf) bosqichlarga bo‘linadi. Mamlakat bo‘yicha 18822 ta boshlang‘ich maktab mavjud. Boshlang‘ich maktablarda 5,94 million o‘quvchi tahsil ko‘radi, 430 ming nafar muallim faoliyat yuritadi.

Maktabgacha ta’limga ham Yaponiyada katta e’tibor beriladi, chunki psixologlarning ta’kidlashicha 7 yoshgacha inson bilimlarni 70 foizini, kolgan 30 foizini butun kolgan umri davomida o‘zlashtiradi. Maktabgacha tarbiya odatda oiladan boshlanadi. Yapon ayollari uchun onalik xar doimgidek birinchi o‘rinda turadi. Ko‘pgina yapon ayollarin bola tarbiyasi ularning xayotlarining bosh maksadi deb hisoblashadi..

Yaponiya maktabgacha ta’lim tizimida tarbiyachilar tomonidan bolalarni kichik guruh (xan)larga bo‘lib o‘qitishlari maktabgacha tarbiyaning asosiy xususiyatlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Bu guruhlar o‘zlarining stollariga, bolalarning o‘zlari tanlagan shaxsiy nomlariga, (bu bolalarda karorlar qabul qilishda, o‘zgalar fikrini xurmat qilish, guruh a’zolarining barchasini

tashabbuskor bo‘lishga) o‘rgatadi. Bunday usul kichik maktablarda ham, o‘rta maktablarda ham davom etadi. Bu guruhlar o‘rtacha har 5 oyda shakllanib turadi. Yapon bolalariga sinfni boshqarish juda yoqadi. Shuning uchun har kuni bolalarning o‘zlari (toban) boshkaruvchi tanlaydilar. Xar bir bola bu vazifani ma’lum vaqt bajarib ko‘radi.

Boshlangich maktabda o‘qituvchilar bolalarni tanqidga, ya’ni o‘z xulqlarini yomon tomonlarini, maktabdagi kamchiliklarni tanqid qilishni o‘rgatadilar. Bundan ko‘rinib turibdiki, o‘qituvchi faqat ta’lim berish bilan cheklanib qolmay, bolaning har tamonlama rivojlanishiga ta’sir etadi. Shuning uchun xam Yaponiyada o‘qituvchi kasbiga katta e’tibor beriladi. Shuning uchun Yaponiya-rivojlangan davlatlar ichida o‘qituvchining maoshi davlat rahbarlari maoshidan ham yuqori bo‘lgan yagona davlatdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarda zamonaviy ko‘nikmalarni shakllantirish hamda ilg‘or xorijiy tajribalarni amaliyotga joriy etish maqsadida Namangan viloyatida Yaponiyaning ta’lim modeli asosida tajriba-sinov ishlari bosqichma-bosqich yo‘lga qo‘yilmoqda.

Tajriba-sinov ishlariga umumiy rahbarlik sohada katta tajribaga ega yaponiyalik mutaxassis-Goto Mikako xonim tomonidan nazorat qilinmoqda.

Goto Mikako Tokio shahrida tug‘ilgan, Meysey (Massey University) universitetining Gumanitar fanlar fakulteti Pedagogika yo‘nalishini tamomlab, boshlang‘ich maktab va bog‘cha o‘qituvchisi huquqini beruvchi davlat litsenziyalarini olgan. Amaliy ta’lim, rolli o‘yinlar, fanlararo integratsiya va maktab boshqaruvi sohalarida tajribaga ega. Yaponiya ta’lim tizimining zamonaviy metodikalarini amaliyotga joriy etish bo‘yicha mutaxassis

Namangan viloyati maktablarida “Yaponiya tajribasi”ni keng joriy etishdan ko‘zlangan maqsad va mohiyat, kutilayotgan natija haqida fikr-mulohaza almashildi. Ta’kidlandiki, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, yuqori intizom, jamoada ishlash madaniyati, mehnatsevarlik va mas’uliyat hissini shakllantirish barobarida odob-ahloq fazilatlarini kuchaytirish lozim. Bu borada O‘zbekiston va Yaponiya xalqlari o‘rtasida mushtaraklik, o‘xshash jihatlar ko‘pligi tajriba-sinovni muvaffaqiyatli o‘tishiga zamin yaratadi.

Ushbu tajriba-sinov o‘quvchilarda intizom, mas’uliyat va ijtimoiy faollik kabi muhim hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Yaponiya tarbiya modelining o‘ziga xos xususiyatlari intizom va jamoaviylik, axloqiy tarbiyaga katta e’tibor berish, o‘z-o‘ziga xizmat qilish (maktabni tozalash va h.k.) va vatanparvarlik va milliy qadriyatlarni singdirishga qaratilgan.

Namangan tajribasi sifatida O‘zbekiston ta’lim tizimiga Yaponiya tarbiya modelini transformatsiya qilishda quyidagilarni e’tiborga olish lozim:

Ta’lim mazmunini yangilashda kompetensiyaga asoslangan ta’limga o‘tish, xalqaro baholash tizimlariga (PISA, TIMSS) moslashish va darsliklarni zamonaviylashtirish, tarbiyada milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligida milliy an’analar, vatanparvarlik, ma’naviyat, axloqiy tarbiyani kuchaytirish, oila, mahalla va maktab hamkorligi yaxshi yo‘lga ko‘yish, xozirda mavjud bo‘lgan pedagogik yondashuvlarni o‘zgartirishda o‘qituvchi yo‘lboshchi (facilitator) bo‘lishi, interfaol metodlar (klaster, keys, rolli o‘yinlar)ga keng o‘rin berish, o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, ta’limiy jarayonlarga raqamli texnologiyalarni jalb etishda onlayn platformalar, elektron darsliklar, masofaviy ta’lim imkoniyatlaridan keng foydalanishni ko‘zda tutish kerak.

Horijiy ta’lim-tarbiyadagi modellarni transformatsiya qilishda bir qator muammolar ham uchrashi tabiiy holatdir.

Bulgarga ayrim modellarni to‘liq ko‘chirishda madaniy mos kelmasligi, o‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasi yetarli bo‘lmasligi, infratuzilma muammolari va an’anaviy fikrlashdan chiqish qiyinligi kabilarni misol qilishi mumkin.

Uchraydigan muammolarni hal qilishda, ya’ni samarali transformatsiya uchun xalqaro tajribani lokalizatsiya qilish (tashqi (xalqaro) g‘oya, mahsulot yoki tajribani mahalliy sharoit, til, madaniyat va qadriyatlarga moslashtirish), o‘qituvchilarni doimiy qayta tayyorlash, pilot maktablar orqali sinovdan o‘tkazish va ota-ona va jamiyatni jarayonga jalb qilish kabi jarayonlar yechim bo‘la oladi.

Bir qator ilg‘or horijiy davlatlar orasidan nimaga aynan Yaponiya tajribasi tanlab olindi?

Yaponcha tarbiya- bu faqat bilim berish emas, balki axloq, intizom, jamoaviylik va mas’uliyatni shakllantirishga qaratilgan mukammal tizimdir. Ushbu model yapon ta’lim tizimining asosiy ustuni hisoblanadi.

Yapon tarbiya modelida axloqiy tarbiya (dotoku- yaponcha atama bo‘lib, "axloq," "etika" yoki "ma’naviyat" degan ma’noni anglatadi) axloqiy-estetik ta’lim bo‘lib, maktab o‘quvchilarida axloq, atrofdagilarga hurmat, mas’uliyat va jamiyatda o‘zini tutish qoidalarini tushunish hissini tarbiyalashga qaratilgan majburiy mashg‘ulotlardan iborat. Maktablarda alohida “axloq darsi” bo‘lib, hrmat, rostgo‘ylik, mas’uliyat kabi qadriyatlar o‘rgatiladi. Bu bilan yaponlarda “Yaxshi inson bo‘lish” bilimdan ustun qo‘yiladi.

Jamoaviylik va o‘zaro hamkorlik ham ustun ko‘rilib, “Men” emas, “Biz” tamoyiliga asosan, guruhda ishlash, bir-biriga yordam berish va topshiriqlar ijrosida sinfda barcha teng ishtirok etadi. Bundan tashqari ta’lim muassasalarida intizom va tartibga e’tibor qaratilib, bolalar kichik yoshdan qoidalarga amal qiladi. Vaqtga rioya qilish ham o‘quvchilarga yoshlikdan singdiriladi. O‘z-o‘ziga xizmat qilish orqali o‘quvchilar sinfni o‘zlari tozalaydi, ovqatni o‘zlari tarqatadi va bu orqali mas’uliyat hissi kuchaytiriladi.

O‘qituvchi ta’lim dargohlarida faqat bilim beruvchi emas, shaxsiy namuna orqali ta’sir ko‘rsatadigan tarbiyachi obrazida namoyon bo‘ladi. Bu orqali o‘quvchi bilan yaqin va ishonchli munosabat o‘rnatishga e’tibor qaratiladi.

Bu munosbatlar o‘quvchilarning ta’lim dargohlaridagi faoliyatlarida darsdan keyin o‘quv xonalarini umumiy tozalash, mktab formasi va ahloq-odab qoidalariga amal qilish, jamoa bo‘lib tushlik qilish, sport va boshqa madaniy-ma’rifiy tadbirlarda ishtiroklarida namoyon bo‘ladi.

Mamlakatimiz ta’lim dargohlarida Yaponiya ta’lim modellarini tatbiq qilish orqali o‘quvchilarni intizomli va mas’uliyatli shaxs sifatida shakllanishlari, jamoa bo‘lib ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari, kuchli va axloqiy jihatdan barqaror avlod qilib tarbiyalashga imkon yaratiladi.

Albatta har sohada bo‘lgani singari bu modelning ham o‘ziga xos kamchiliklari mavjud. Masalan, o‘quvchilarda individuallik ba’zan cheklanishi, doimiy qattiq tizim ayrim bolalarga bosim bo‘lishi ehtimol borligi, erkin fikr bildirish har doim ham rag‘batlantirilmasligi kabilarni aytish mumkin.

Xulosa.

Yapon tarbiya modelini mamlakatimiz ta’lim dargohlariga tatbiq etish orqali maktab va maktabgacha ta’lim muassasalarida axloqiy darslarni kuchaytirish, o‘quvchilarda mas’uliyat va intizomni oshirish va ularda jamoaviy ishlash madaniyatini rivojlantirish mumkin.

Chunki, Yaponcha tarbiya-bu “aqli inson”dan ko‘ra “yaxshi inson”ni tarbiyalashga qaratilgan tizimdir. Unda har bir bola jamiyatning muhim a’zosi sifatida shakllantiriladi.

Albatta, Yaponiya kabi sanoati rivojlangan va intellektual salohiyati yuqori bo‘lgan mamlakatlar tajribasini boshqa mamlakat ta‘lim tizimiga samarali tatbiq qilishda kadrlar raqobatbardoshligi va kadr tayyorlashning sifati, ta‘lim, ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy bog‘langanligi, fan-texnika, texnologiya va iqtisodiyot borasida erishilgan eng so‘nggi yutuqlarga asoslanib ishlab chiqilgan kasbiy ta‘lim dasturlari hamda ta‘lim muassasalari turlarining rang-barangligi, professional ta‘lim tizimini iqtisodiyotning ustuvor va foyda keltiruvchi tarmog‘iga asoslanganligi, ta‘lim muassasalarini zamonaviy o‘quv-uslubiy adabiyotlari hamda moddiy texnikaviy bazasi bilan ta‘minlanganligi, professional ta‘lim tizimiga yuqori malakali o‘qituvchilar va mutaxassislarni jalb etilganligi, ta‘lim jarayonining axborot va kommunikatsion vositalar bilan ta‘minlanganligi, kadrlar tayyorlash sifatini xolisona baholash va nazorat qilish tizimining qo‘llanilganligi, intellektni o‘lchash va baholash, qobiliyat va shaxsiy sifatlarini o‘lchash va baholash ularning o‘sish muammolari bo‘yicha, shuningdek kasbga yo‘naltirilgan muammolari bo‘yicha psixologik-pedagogik izlanishlar, tadqiqotlarining bajarilganligi kabi omillar muhim rol o‘ynashini ham e‘tiborga olishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N.Xo‘jayev va boshqalar “Pedagogika asoslari” Toshkent., “TDIU”2003-yil.
2. Mavlonova R. va boshkalar “Pedagogika” Toshkent 2003-yil
3. Подласый И. П. “Педагогика”. Москва ,2005
4. <https://www.xabar.uz/tahlil/yapon-talim-mojizasining-siri-nimada>
5. [www. inter – pedagogika. ru.](http://www.inter-pedagogika.ru)
6. <https://ok.ru/group/52462523187415/topic/63822629049815>